

Mashhura Burxonova

Namangan davlat universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti “Tarix”
kafedrası o‘qituvchisi

E-mail:

mashhuraburhanova090@gmail.ru

FARG‘ONA VODIYSIDA TEMIR YO‘LLAR QURILISHINING O‘LKADAGI ETNOMADANIY JARAYONLARGA TA’SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848568>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysining Tojikistonga qarashli Qorategin, Darboz, Machto kabi tog‘li hududlarida istiqomat qiluvchi mahalliy aholining xo‘jalik va urf odatlaridagi yaqinlik ayniqsa, diniy e‘tiqodning birligi va aholining iqtisodiy, madaniy hayotini yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘z va iboralar: Qorategin, Darboz, Machto, mahalliy aholi, xo‘jalik urf-odatlar, etnik xususiyat, etnomadaniy jarayonlar, aholoning ijtimoiy tarkibi, moddiy va ma‘naviy madaniyat.

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida dunyo siyosiy qiyofasini o‘zgartirishga sabab bo‘lgan, tarixiy jarayonlar jadal kechgan Turkiston o‘lkasi aholisi madaniy hayotida chuqur tarkibiy o‘zgarishlar yuz bergan hudud sifatida tadqiqotchilarning diqqat markazida alohida o‘rin turadi. Shu bois, Turkiston o‘lkasi aholisi turmush tarzidagi ushbu davrga oid etnomadaniy jarayonlar tarixini o‘rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy masala hisoblanadi. BMT, YuNESKO kabi

xalqaro tashkilotlar ham mazkur davr etnosiyosiy va etnomadaniy jarayonlarini o'rganishni muhim masala sifatida e'tirof etadi [1. C. 12].

Asosiy qism. XIX asr 60-yillarining oxirida Rossiya imperiyasi O'rta Osiyo hududlarini qo'shib olinishi bilan Toshkent shahri Turkiston o'lkasining nafaqat ma'muriy-siyosiy markazi, balki rus madaniyati, fani va turli ekspeditsiyalar tashkil etish markaziga aylangan. Turkiston general-gubernatorligi o'rnatilgan davrning boshlaridanoq bu yerga Rossiyadan yangi va hali to'liq kashf etilmagan mintaqani o'rganish maqsadida turli tadqiqotchilar, fan arboblari kela boshladi. O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinishi o'lkaning ulkan hududi, tabiiy sharoitlari, iqtisodiy va siyosiy istiqbollari o'rganish uchun keng imkoniyatlarni yaratdi.

O'lkada o'rnatilgan yangi hukumat rus tadqiqotchilarini imkon qadar ham ma'naviy ham moddiy jihatdan qo'llab quvvatladi. Tarixni o'rganishda har bir manba va materiallarning o'ziga xos ahamiyati mavjud. Xususan, Qo'qon xonligi tarixini o'rganishda rus diplomatlari, elchilari, sayyoh va savdogarlarining memuar asarlari ham mahalliy yozma manbalar qatorida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu manbalarda mahalliy tarixchilar tomonidan yozilgan asarlarda uchramaydigan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. XIX asr boshlaridan boshlab Qo'qon va Rossiya o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalar kuchaya boshlaydi. Bu borada mashhur geograf P.P. Semyonov Tyanshanskiy: "1867-yilda Turkiston general-gubernatorligining tashkil etilishi bilan Osiyoning tog'li hududlariga ulkan rus madaniy markazi ko'chirildi.

1897-yilga qadar yashab qolib, vaqtini mansab pillapoyalaridan ko'tarilish va Rossiya imperiyasi manfaatlarini olg'a siljitishgagina emas, mintaqa aholisi, uning urf-odatlari va tillariga ham bag'ishlagan rus olimi va amaldori Vladimir Petrovich Nalivkin Markaziy Osiyoni tadqiq qilishda alohida o'rin egallaydi. V. Nalivkinning umr yo'ldoshi Mariya (qizlik familiyasi Sartori) ham unga tadqiqotlarida yordam berib turgan. Ular birga yozgan asarlardan biri "Farg'ona vodiysi o'troq ayollari hayotidan

ocherklar” asari 1888-yilda Qozonda nashr qilingan edi. Olimlarning kuzatuvlarida hayot tarzi, aholining oilaviy va ijtimoiy munosabatlari haqida qilinadi. Er-xotin Nalivkinlar Farg‘ona viloyatidagi Nanay qishlog‘ida 6 yil yashagan paytda ular bilan tanishishga muyassar bo‘lgan edi [2. B. 12]. XIX asrning oxirida ham qulay yo‘llar yo‘qligi va Tojikiston tog‘ hududlari bilan Farg‘ona vodiysi o‘rtasida masofaning uzoqligiga qaramasdan, siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar mavjud edi. Farg‘ona vodiysiga Tojikistonning Qorategin, Darvoz, Machto kabi tog‘li hududlaridan tojiklarning migratsiyasi yanada jadallashdi.

Uzoq yillardan beri Turkistonda yollanma ishchi – koranda bo‘lib ishlab kelayotgan togli tojiklarning salmoqli qismi oila qurib, doimiy yashab qolganlar [3. 86]. Mahalliy aholi bilan xo‘jalik va urf-odatlardagi yaqinlik, ayniqsa, diniy e‘tiqodning birligi ularni ijtimoiy muhitga tez moslashtirgan. Bir tomondan, Fargona vodiysida sharoitning qulayligi, ikkinchi tomondan, Qorategin feodallarining zulmi, Buxoro amirlarining og‘ir soliqlari hamda chegara bojlari-ning yuqoriligi toglik tojik korandalarning shunday yo‘l tutishga majbur qilgan [4. C. 90]. Ushbu aloqalar nafaqat migrasiyani, balki mahalliy aholining bu yerda mahalliylashuvini ham o‘z ichiga olgan. Eng ko‘p ko‘chib o‘tganlar Qarategin va Machto hududlaridan chiqqan bo‘lib, ular hozirgi kungacha o‘z mahalliy nomlari – Qarategin va Machto (asosan katta avlodda) hamda moddiy va ma’naviy madaniyatning ayrim xususiyatlarini saqlab qolganlar [5. C. 86].

Farg‘ona tog‘liklari boshida ancha yopiq yashaganlar. Bunday yopiqlik va endogamik nikohlar shakllangan edi. Ammo XIX asr oxiri — XX asr boshlariga kelib, qat’iy endogamiya buzila boshladi. Avvalo Farg‘ona vodiysiga ko‘chib kelgan Qarateginliklar asosan o‘z etnik guruhidagilar – tojiklar bilan nikoh qilganlar. Bu esa til, moddiy va ma’naviy madaniyat hamda umumiy din (islom, sunniy) yaqinlashuviga olib keldi.

Vaqt o‘tib ular o‘zbeklar bilan ham nikoh qilishni boshlashdi. Biroq boshida bu faqat boy sinf vakillariga xos bo‘lgan. Masalan, informatorimiz

habar berishicha, uning bobosi bir necha xotinli boʻlgan va ular orasida Qoʻqonlik va Uchqoʻrgʻonlik oʻzbek xotinlari ham bor edi. Ushbu xotinlar hamma narsadan tashqari, kelinlik sifatida yerga ham ega boʻlgan. Qorateginlik boʻlgan informator bobosi bu yerda katta hududli yerlarni egallagan. uzoq birga yashash, asosan oʻzbek xalqlari ishtirokidagi iqtisodiy va xoʻjalik aloqalarining rivojlanishi, Fargʻonada asosiy aholi qatlami boʻlgan oʻzbeklar bilan migrantlar tomonidan oʻzbek tilining shakllanishi oʻzbek-qorategin nikohlarini osonlashtirdi.

Koʻplab informatorlarimiz — Qorateginliklar, XIX asr oxiri — XX asr boshlarida tugʻilganlar, oʻzbek xotinlari bilan nikoh qilganlar. Sovet davrida esa koʻchib kelganlar avlodlari bilan oʻzbeklar oʻrtasidagi nikohlar odatiy holga aylandi. Qarateginliklarning moddiy va maʼnaviy madaniyati ham etnik farqlarni kamaytirishga qaratilgan katta oʻzgarishlarni boshdan kechirdi, bu esa togʻliklar bilan Fargʻonaning mahalliy aholisi oʻrtasidagi yaqinlashuv darajasini koʻrsatadi. Madaniy tarkib material madaniyatning eng konservativ qismi hisoblanadi, ammo u ham koʻchib kelganlar orasida ancha oʻzgargan, garchi baʼzi aniq elementlar hozirgacha saqlanib qolgan.

Qorateginliklarning moddiy va maʼnaviy madaniyati ham etnik farqlarni kamaytirishga qaratilgan katta oʻzgarishlarni boshdan kechirdi, bu esa togʻliklar bilan Fargʻoniyanning mahalliy aholisi oʻrtasidagi yaqinlashuv darajasini koʻrsatadi. Madaniy tarkib material madaniyatning eng konservativ qismi hisoblanadi, ammo u ham koʻchib kelganlar orasida ancha oʻzgargan, garchi baʼzi aniq elementlar hozirgacha saqlanib qolgan. Qarategin va Fargʻona vodiysi hamda butun Markaziy Osiyoda, inqilobga qadar issiq taomlar faqat kechki ovqatda tayyorlangan. Ertalab va tushlikda asosan non, choy, mevalar (yashil yoki quritilgan), baʼzan yogʻ (koʻproq eritilgan) yoki qatiq, qaymoq ishlatilgan. Bunday oziq-ovqat rejimining iqlim sharoitlari va qadimgi anʼanalar bilan bogʻliqligi bor.

Fargʻonaga koʻchib kelgan togʻliklarning tili tojiklarning nutqiga yanada kuchli taʼsir koʻrsatdi. Hozirgi kunda Qarateginliklar Fargʻonada asosan adabiy tojik tilida gapiradi. Ularning ayrimlari (masalan, Uchqoʻrgʻonda) oʻz dialektlarini hali ham saqlab kelmoqdalar, ammo u

toza ko‘rinishda emas va faqat oilaviy muloqotda qo‘llaniladi. Bu asosan, qorateginliklar jamlangan hududlarda kuzatiladi, ayniqsa oxirgi yillarda (o‘tgan asrning 90-yillari – biz yashagan asrning birinchi choragida) ko‘chib kelgan avlodlarda. Qarateginliklarning katta avlodlari nutqi ko‘pincha ayrim farqlarga ega. Masalan, ularda buyruq shaklidagi qisqartmalar mavjud: biyoechi –“kirini”, girechi (yoki bigirechi) – “oling”, bidovchi – “qoching” kabi iboralar bor [6. C. 91]. Xullas, kurib chikilayotgan davrda Fargona vodiysi agolisining etnik tarkibi hududga kelib joylashgan turli etnik jamoa vakillari hisobiga sezilarli boyidi. XIX asrning oxirlariga kelib, Rossiyaning Yevropa kismida 23 mln. ortshcha ishchi kuchi tuplanib kolgan edi [7. C. 22].

Ushbu jarayonlar Qorateginda axloq holatini tavsiflab, Andijon va Qo‘qon shaharlarida va temir yo‘l stansiyalari yaqinida joylashgan qishloqlar aholisi eng qo‘pol va jirkanch mastlikka jalb qilindi: mahalliy yoshlar sezilarli darajada eng asosiy narsani e‘tiborsiz qoldira boshladilar. Musulmonning talablari: buzqlik, bunday mahalliy xushmuomalalik va oqsoqollarga hurmat yo‘qligining tez-tez namoyon bo‘lishi eng keng tarqalgan hodisalarga aylandi [8. C. 96].

Odamlar hayotining bunday salbiy hodisalarida turli millatlarga mansub kavkazliklar katta rol o‘ynagan, ular o‘zlarining barcha turdagi korxonalarini, asosan spirtli ichimliklarni sotish bilan ochib, mahalliy aholining eng qo‘pol va eng past tomonlarini doimo ekspluatatsiya qilganlar. Favqulodda holat joriy etilganda, ko‘plab fohishaxonalar qisman ma‘muriyatning buyrug‘i bilan, qisman o‘zlari tomonidan yopildi, kavkazlik muhojirlarning muhim qismi qochib ketdi va ularning ko‘pchiligida u yoki bu jamoat axloqiy holatining ko‘rsatkichi bo‘lgan o‘sha kichik jinoyatlar uchun tez va kerak bo‘lganda qattiq jazo qo‘llanildi.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, XIX asrning oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasida temir yo‘llarning qurilishi va ularni malakali ishchilar bilan ta‘minlash zaruriyati hamda Rossiya imperiyasi hukumatining ko‘chirish siyosati o‘lkada ruslarning va Rossiya

imperiyasining markaziy rayonlaridan ko‘chib kelgan boshqa etnoslar aholisi sonining oshishiga sabab bo‘lgan. Ko‘chib kelgan aholi xo‘jalik ishlab chiqarishida muhim ijobiy o‘zgarishlarning yuzaga kelishiga, shu bilan bir qatorda, mahalliy xalqning maishiy turmushida ham muayyan o‘zgarishlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan. Xuddi shuningdek, mahalliy aholi ham ruslarning turmush tarziga sezilarli darajada ta'sir ko‘rsatgan. Turli xalqlarning integratsiyasi mahalliy hamda ko‘chib kelgan aholining kundalik turmushi va maishiy hayotini boyitishga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) // <http://orcp.hustoj.com/unesco-universal-declaration-on-cultural-diversity-2001>.

2. Мухиддинов С.И. Этнограф-тарихчи В. П. Наливкин – Марказий Осиё маданияти тадқиқотчиси // Тошкент Ислом Университети илмий таҳилий ахбороти. – Тошкент, 2014. – №2. – Б. 34–38.

3. Губаева С. С. Горные таджики Каратегина в Ферганской долине (конец XIX – начало XX вв.) // Советская этнография. – 1987. – №1. – С. 86.

4. Yuqoridagi asar... – С. 90.

5. Yuqoridagi asar... – С. 86.

6. Yuqoridagi asar... – С. 91.

7. Фомченко А. П. Русские поселения в Туркестанском крае в конце XIX - начале XX в. (Социально-экономический аспект). – Ташкент: Фан, 1983. – С. 22.

8. Статистический обзор Ферганской области за 1913 годъ. – Скобелевъ: Типография Ферганского Правления, 1907. – С. 96.

ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ДОЛИНЕ ФЕРГАНА НА ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНЕ

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы сходства в хозяйственной деятельности и обычаях местного населения, проживающего в горных районах Ферганской долины, относящихся к Таджикистану – Каратегине, Дарвазе, Мачто, с особым акцентом на единство религиозных верований, а также на экономическую и культурную жизнь населения.

Ключевые слова и фразы: Каратегин, Дарваз, Мачто, местное население, хозяйственные обычаи, этнические особенности, этнокультурные процессы, социальный состав населения, материальная и духовная культура.

THE IMPACT OF RAILWAY CONSTRUCTION IN THE FERGANA VALLEY ON ETHNOCULTURAL PROCESSES IN THE COUNTRY

Annotation. This article is devoted to highlighting the similarities in economic activities and customs of the local population living in the mountainous regions of the Fergana Valley belonging to Tajikistan—Qorategin, Darvaz, and Machto—with particular emphasis on the unity of religious beliefs, as well as the economic and cultural life of the population.

Keywords and phrases: Qorategin, Darvaz, Machto, local population, economic customs, ethnic characteristics, ethnocultural processes, social structure of the population, material and spiritual culture.